

O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Qiyomxo'jaeva Madina Rustambek qizi

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti

Psixologiya mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205407>

O'smir shaxsning taraqqiyotida eng muhim holatlardan biri unda o'z -o'zini anglashning tarkib topishdan, o'zini shaxs sifatida anglash ehtiyojining tarkib topishidan iboratdir. Kichik yoshdagi davrda o'ziga baho berish istagi bo'lmaydi: "Men qanday odamman?" Men qanday foyda keltirishim mumkin? Mening qanday yaxshi tomonim bor? Mening qanday kamchiliklarim bor? O'smirlarda bo'lsa, o'z-o'ziga nisbatan, o'zining ichki ruhiy hayotiga, o'z shaxsining sifatlariga qiziqish yuzaga keladi. O'zini boshqa kishilar bilan taqqoslash, o'ziga baho berish ehtiyoji paydo bo'ldi. O'smir o'ziga nazar solib qaray boshlaydi. O'zi uchun qandaydir tarzda "Men"ini ochadi, o'z shaxsining kuchli va kuchsiz tomonlarini bilshga intiladi.

O'zini anglashning dastlabki tarkib topishi va bundan keyingi taraqqiyoti o'smirning butun kichik hayotiga, o'qish faoliyatining xarakteriga, tevarak-atrofga bo'lgan munosabatlarning tarkib topishiga, uning boshqa odamlar bilan bo'lgan munosabatlariga ta'sir qilib, chuqur iz qoldiradi. O'zini anglashni voqelikdan uzilib o'z ichki kechinmalari olamiga qarab jo'nash deb tushunish yaramaydi. O'zini anglash o'z-o'zini kovlashga hamda foyda va cheksiz ravishda o'z-o'zini analiz qilishga qaratilgan o'ziga xos intilishning namoyon bo'lishi deb tushunib bo'lmaydi. O'zini anglash ehtiyoji hayot ehtiyojlaridan va amaliy faoliyatlaridan kelib chiqadi. O'zini anglash ehtiyoji kattalarning, jamoaning o'sib borayotgan ehtiyojlari bilan belgilanadi. Ijtimoiy hayot va jamoaga bo'lgan qiziqishning rivojlanishi bilan o'smirlarda o'z imkoniyatlariga baho berishi, jamoada o'z o'rnini aniqlash, xatti - harakatlari va o'z shaxsining qanday xususiyatlari uning oldida qo'yilayotgan talablarga yuksak darajada javob berishiga yordam berishi yoki halaqit berishini anglash ehtiyoji paydo bo'ladi.

O'smirlarda o'zini anglashning rivojlanishi ularning o'z xatti - harakatlarini anglashlaridan boshlanadi, undan so'ng o'zlarining ahloqiy sifatlarini, xarakterlarini va o'z qobiliyatlarini anglashdan boshlanadi. O'tkazilgan tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, o'smir shaxsning hamma sifatlarini ham bir vaqtning o'zida anglay boshlaydi.

Dastavval ta'lim faoliyatini bajarishi bilan bog'liq bo'lgan sifatlar anglana boshlanadi. Undan so'ng boshqa kishilarga bo'lgan munosabatini ifodalovchi sifatlar anglanadi. Undan ham keyin o'z - o'ziga nisbatan bo'lgan munosabatlarini ifodalovchi sifatlar anglanadi. Nihoyat, shaxsning ko'p tamonlama munosabatlarini ifodalovchi murakkab sintetik sifatlar anglanadi. Shaxsning tobora kengayib boradigan sifatlarini anglashdagi bunday izchillik ma'lum va uni osongina tushuntirib berish mumkin: birinchidan, ta'lim faoliyati va kishilarga nisbatan bo'lgan munosabat o'smirlar tamonidan adolatli ravishda shaxsning namoyon bo'lishidagi asosiy tomonlar deb hisoblanadi; ikkinchidan, shaxsning bu sifatleri nisbatan sodda hamda anchagina yaqqol namoyon bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan anchagina murakkab bo'lgan va unchalik yaqqol bo'lmagan sifatlar anglanadi.

O'smirlarda o'zini anglashning muhim xususiyatlaridan biri o'zini bilishga bo'lgan ehtiyoj bilan shaxsning namoyon bo'lishini yetarli darajada to'g'ri tahlil qila olmasligi o'zi haqida yetarli darajada ob'ektiv bilimlarga ega emasligi o'rtasidagi qarama - qarshidir mana shu asosda ba'zan o'smirdagi tirishqoqlik darajasi bilan uning jamoadagi haqiqiy mavqie o'rtasida,

uning o'z – o'ziga nisbatan, o'z shaxslariga nisbatan bo'lgan munosabati bilan Unga xamda uning shaxsining sifatlariga nisbatan kattalarning va tendoshlarining munosabatlari o'rasidagi ixtilof yuzaga keladi. A.G.Kovalev adolatli ravishda ta'kidlaydigan, o'smirlarda ikkita bir – biriga qarama – qarshi ammo har ikkisi ham ayni bir vaqtda salbiy bo'lgan kechinmalarni, ya'ni boshqalardan ustunlik va kamlik hissini tug'dirmaslik uchun o'smir shaxsiga to'g'ri baho berishi muhimdir.

Shunday qilib o'zini anglash va voqelikka bo'lgan onli munosabstning rivojlanishi asosida, o'smirlarga bo'lgan talablarning ortishi hamda uning jamoada tutgan yangi holati asosida o'smirlarda o'z – o'zini tarbiyalashdagi, o'zida ijobiy sifatarni ongli ravishda va maqsadga muvofiq holda rivojlantirishga va salbiy sifatarni yengishga, o'z kamchiliklarni yo'qotishga intilish yotadi. Shunisi ham borki, ba'zan o'z – o'zini tarbiyalash yuzasidan ehtiyoj bilan o'z – o'zini tarbiyalash imkoniyatiga ishonmaslik o'rtasida qarama – qarshilik yuzaga keladi. O'qigan ayrim kitoblarni va ko'rgan kinofilmlarini mustaqil tushuncha olmay ayrim o'smirlar shunday fikrga keladiki, juda ko'p insoniy sifatarni tarbiyalab bo'lmaydi va demak bunday sifatarni rivojlantirishustida ilashning xojati yo'q deb o'ylaydilar. Kuzatishlardan ma'lum bo'lishicha, o'quvchilar ko'pincha shartli va shartsiz odatlar haqidagi ta'minotni xatti – harakatlarning biologik jihatdan azaldan belgilangan tug'ma shakllari haqidagi ta'limot deb tushunadilar.

O'smirlik yoshida psixologik jihatdan eng muhim hisblangan yangi xislatlarning tarkib topishi unda, ya'ni o'smirda o'ziga xos kattalik hissini yuzaga kelishidir. O'smir bu hissiyotni o'z – o'ziga katta yoshli odam sifatida bo'lgan shaxsiy munosabatlarni kattalar, jamoasida ular hayotining to'laqonli va to'la xuquqli a'zosi sifatida yashashga tayyor ekanligini sub'ektiv tarzda ichidan kechiradi. Psixologlarning tadqiqotlari kattalik hissini xarakterli xislatlarini, uning mazmun va shakl tomonidan namoyon bo'lishini ko'rsatadi. Kattalikning ob'ektiv tarzda namoyon bo'lishi ijtimoiy – ahloqiy doirada, intellektual faoliyatida, qiziqishlarda romantik munosabat elementlarida kuzatiladi. Kattalik hissi o'smirning katta kishi sifatida o'z – o'ziga bo'lgan munosabatida va o'zining kattaligini ob'ektiv e'tirof etish xohishida ifodalanadi. U ya'ni o'smir tevarak atrofdagilardan o'ziga kattalardek munosabatda bo'lishlarini talab qiladi, o'z hayotining ayrim tomonlariga kattalarning aralashishidan himoya qilish hohishini namoyon qiladi va kattalarning qarshilik qilishlariga qaramay, o'z qarashlari hamda o'z mulohazalari ustida turishga harakat qiladi. Qisqacha qilib aytganda, A.G.Kovalevning qayd qilishicha, birmuncha aktivroq ijtimoiy holatni egallash uchun yetilgan o'smir uning bolalik chog'larida tarkib topgan ilgarigi munosabatlarni parchalab, o'zining hozirgi holati uchun kurasha boshlaydi.

Psixologik kuzatishlardan ma'lum bo'lishicha, o'smirlik yoshida o'rtoqlari bilan bo'lgan munosabatlarga intilish, o'z tengdoshlari jamoasidagi hayotga intilish juda yorqin namoyon bo'ladi. Qator tadqiqotlarda D.B.Elkonin, T.V.Dragunova o'z galar bilan bo'lgan munosabatlarda kattalik hissi amalga oshiriladi va munosabatlarning ijtimoiy-ahloqiy normalari o'zlashtiriladigan deb hisoblab, o'smirlarning o'rtoqlari bilan bo'lgan munosabatlarini hatto ular hayotining alohida doirasi sifatida ajratishga moyildir.

References:

1. Волков Б.С. Возрастная психология. В 2-х ч. Учеб. пособие для ВУЗов, спец. ОПД.Ф.01-Психология / Под ред. Б.С.Волкова. – М.: ВЛАДОС, 2005. Ч.2. – 343 с.

2. Обухова А.Ф. Возрастная психология: Учебник- М.: Высши образование, 2006.- 460с.
3. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология): учебник для студентов вузов. Шаповаленко И.В. – М.: Гордарики, 2007. – 344с.
4. Ғозиев Э. Психология: (Ёш даврлари психологияси): Пед. ин-лари ва ун-тларнинг талабалари учун ўқув кўл. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994. – 244 б.

INNOVATIVE
ACADEMY